

ARTS

ABOUT SOME ASPECTS OF THE LYRICAL IMAGE IN KARA KARAEV'S BALLET "SEVEN BEAUTIES"

Huseynli L.

PhD in Art History, Associate Professor of the Department of Musical Art Baku Academy of Choreography, Azerbaijan, Baku

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ЛИРИЧЕСКОГО ОБРАЗА В БАЛЕТЕ КАРА КАРАЕВА «СЕМЬ КРАСАВИЦ»

Гусейнли Л.

*доктор философии по искусствоведению,
доцент кафедры «Музыкальное искусство»
Бакинской Академии Хореографии, Азербайджан, Баку
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8089883>*

Abstract

This article discusses some aspects of the lyrical image in Kara Karayev's ballet "Seven Beauties". It is emphasized that Kara Karayev created a generalized lyrical image in the ballet "Seven Beauties", the origins of which are contained in the national specifics of Azerbaijani culture. The transformation of the lyrical image is carried out within the framework of the national system of worldview. The features of Aisha's image, which are distinguished by the symphonization of development, are characterized.

Аннотация

В данной статье рассматриваются некоторые аспекты лирического образа в балете Кара Караева «Семь красавиц». Подчеркивается, что Кара Караев создал в балете «Семь красавиц» обобщенный лирический образ, истоки которого заключены в национальной специфике азербайджанской культуры. Преобразование лирического образа осуществляется в рамках национальной системы миропонимания. Характеризуются особенности образа Айши, которые отличает симфонизация развития.

Keywords: ballet, music, poetics, typification, lyrics, image of the work, culture, creativity, Nizami, Ganja.

Ключевые слова: балет, музыка, поэтика, типизация, лирика, образ произведения, культура, творчество, Низами, Гянджа.

Широту и многообразие воплощения идей Низами Гянджеви в балете «Семь красавиц» Кара Караев видел в огромных выразительных возможностях лирического начала. Именно лирика позволила идентифицировать внутренний мир Кара Караева и великого азербайджанского поэта. Здесь совпало и мироощущение, и мировоззрение как аналогии в процессе художественного познания действительности. Подчеркнем ёмкость содержательности, органичность понимания конфликтов, синтетизм художественного и реального. Об этом неоднократно писал и говорил в своих выступлениях Кара Караев. Надо отметить, что в интерпретации образов Низами в балетах азербайджанских композиторов лежит лирическое начало. Подчеркнем ценность системы лирических образов. Проникновенный лиризм обостряет понимание женских образов. Углубленная лирика в воплощении этих образов находит необычайное по силе выражение. При всем разнообразии и индивидуальности претворения образов поэм Низами, их объединяет ведущая сфера – лирическая.

Рассматривая некоторые аспекты воплощения поэтического мира Низами Гянджеви в балете «Семь красавиц» Кара Караева, обратим внимание на важные векторы данного процесса. Так, композитор трактовал свое произведение как конкретику

исторических событий, что, безусловно, приближало в максимальной степени произведение Кара Караева к произведениям Низами Гянджеви.

Лирический образ в балете Кара Караева приобретает значение целостной реальности. Изоморфизм поэтического и музыкального образа реализуется во всей полноте в течении развития драматургии балета «Семь красавиц». Художественный мир поэзии Низами Гянджеви трансформируется в процессе создания музыкального спектакля. Объединяются две системы: исходная реальность «Пятерницы» и ее художественное отображение в музыкальном произведении. И в этом смысле, идентификация лирического с категорией прекрасного, высоко эстетического начала очевидно в творческой концепции Кара Караева.

Выдающийся учёный Л.А.Мазель писал: «Всегда покоряет меня лирика Кара Караева – лирика строгих высказываний и очищенных эмоций, нежная, хрупкая и вместе с тем глубоко экспрессивная» [1, с. 83].

Интерпретация бессмертных образов Низами Гянджеви в художественной системе Кара Караева была органичной. На наш взгляд, ведущим вектором было сохранение не только смысловой стороны галереи образов поэм Низами, но и национально значимой целостности образов. Имею в виду важные мировоззренческие категории, которые лежат в

основании творческой системы Низами Гянджеви и Кара Караева.

Кара Караев опирался на главную доминанту творчества Низами Гянджеви – глубокое постижение гуманистических идеалов. В караевской концепции акцентировались такие темы как нравственное совершенствование, эмоционально-психологическая глубина трагических контрастов, идеалы, возвышающие человека, этическое понимание мироздания.

Отметим ещё один аспект. А именно, аспект типизации лирического образа, поскольку в балете «Семь красавиц» Кара Караев создал обобщенный лирический образ, истоки которого заключены в национальной специфике азербайджанской культуры. Преобразование лирического образа осуществляется в рамках национальной системы миропонимания. Речь идёт о выявлении, ярком выражении самой сути эстетической интерпретации образов.

Подчеркнем, что воплощение образов поэм Низами в музыке азербайджанских композиторов тесно связано с контекстом. Безусловно, что первична поэтика Низами, его философия, миропредставление, стиль, отражаемая им эпоха. Вместе с тем, адекватное восприятие образов Низами опирается на тот определенный тип музыкальной культуры и, более того, музыкальной коммуникации, которая и транслирует богатейший поэтический мир Низами Гянджеви.

Так, лирические образы Низами Гянджеви были раскрыты через функционирование музыкальной системы западно-европейского профессионализма. Однако, вследствие опоры на национальный музыкальный материал, яркий мелодизм, глубину ладоинтонационных средств, ритм, тембр и т.д. были созданы яркие, национально значимые женские лирические образы, ассоциирующиеся с поэтикой Низами Гянджеви. И здесь важным был следующий факт: «Каждое средство обладает своим кругом выразительных возможностей. Они обусловлены объективными свойствами и жизненными связями средства, в число которых включается не только то, что базируется на более или менее предпосылках (акустических, биологических, психологических), но и сложившаяся в ходе музыкально-исторического процесса способность этого средства вызывать определенные представления и ассоциации» [2, с. 24].

Если представить себе образы балета «Семь красавиц» как метафорическое смыслообразование, то можно констатировать сохранение основных идей поэтики Низами Гянджеви. Последнее выражается в семантически яркой сопоставимости образов, ибо метаморфозы первичных образов «Пятерицы» строятся на сохранении основных национальных ценностях азербайджанского народа.

Процесс воплощения идей Низами Гянджеви в балете «Семь красавиц» был сложным, многотрудным. Произведения такого уровня как произведения Низами требовали максимальной адаптации к музыкальному тексту. Приведу следующий факт.

Интересны воспоминания П.Гусева, балетмейстера первой постановки балета Кара Караева «Семь красавиц». «Ю.Слонимский боролся за сохранение идеи и образов Низами, за ясность и логичность драматургии... Я за театральность, эффективность, контрасты, остроту столкновений, неожиданность ситуаций – словом, за все, что поможет поискам пластической выразительности. Караев стоял за страсти, за их глубину и многогранность, за лирику и чистоту чувства» [3, с.364].

Многочисленные высказывания о творчестве Кара Караева наполнены характеристиками, подчёркивающими значение лирики в его художественной системе. Более того, акцентируется общность выразительных средств лирики.

По мнению С.Ф.Курбаналиевой, в работах которой исследуются проблемы воплощения произведений Низами Гянджеви в азербайджанской профессиональной музыке, в балете Кара Караева «Семь красавиц» «Лирическое пространство организует центральная тема - тема любви, тема стремления к идеальной любви и нравственной гармонии. Однако последнее возможно лишь при условии превалирования и торжества духовности. Путь к совершенству сложен и неоднозначен; здесь находится основной конфликт, заключённый в поэмах Низами и воспроизводимый Кара Караевым в балете» [4, с. 109].

Адекватность воплощения образной системы Низами Гянджеви в творчестве Кара Караева опирается на смысловые параметры, среди которых отметим, прежде всего, идеализацию, возвышение героев. Ибо для Кара Караева важным было проникнуть в суть образной системы и драматургии Низами. В характеристике образов были сделаны такие акценты, которые раскрыли динамику сюжета Низами» [4, с. 108].

Наиболее ярким образом Низами, отраженным в балетном искусстве Азербайджана является образ Айши из балета Кара Караева «Семь красавиц». Кульминацией раскрытия лирического образа становятся дуэтные сцены Айши и Байрама.

Лирический художественный образ, запечатлённый в поэтической системе Низами Гянджеви, в балете Кара Караева «Семь красавиц» раскрыт в разнообразии своего смыслового содержания. Так, образ Айши развивается через глубину лирических нюансов. Грань между лирикой Низами и К.Караева подвижна, но сопряжения носят ясный характер родства философского постижения мира.

Чистота идеала, лирическая прозрачность, амбивалентность трагического и этического конкретизирует само понимание поэтики Низами Гянджеви. Помимо позиционирования образа Кара Караев создаёт процесс становления лирического образа Айши. И в этой галерее многообразия лирических нюансов также опирается на гармонию целостности лирического образа, несмотря на противоречия, трагические характеристики, «расслоения» эстетических категорий. И это свойство, на наш взгляд, является главенствующим в корреляции поэтического и музыкального образа.

Беззаботность и безмятежность чистого образа Айши сменяется на противоречивые чувства, трагизм, отраженные в трёх ее характеристиках - в элегической «Прелюдии», «Вариациях Айши», лирически возвышенном «Адажио». Развитие образа Айши свидетельствует о том, что лирическое как высокое понимание идеи Красоты объединяет смысловое поле произведений Низами Гянджеви и Кара Караева.

Лирический образ Айши в балете Кара Караева «Семь красавиц» заостряет само понимание лирического. Гениальная музыка композитора не просто модифицирует женский лирический образ, а организует особое пространство, в котором обеспечивается оптимальная выразительность образа, понимания его глубиной сути. Таким образом, творческое пересоздание приобретает особый вид художественного воздействия. И в этом аспекте, образ Айши отличается, я бы сказала, симфонизацией развития. Импульсом становятся темы широкого мелодического дыхания, развитие тем приобретает драматический характер.

Образ Айши является художественным символом. Закономерность данного понимания заключено в том, что в азербайджанской культуре образ Айши приобрел высокую художественно-эстетическую значимость как национальная идея Прекрасного. Духовная реальность объединила в художественных образах картины человеческой жизни, характеры, переживания людей, исторические события.

Лирика как мировоззренческая категория объединяет творчество Низами Гянджеви и Кара Кара-

ева. Смысловая значимость лирических образов исходит от содержательности идей. И в этом смысле усиливаются ассоциативные представления, которые имеют как объективный так и субъективный характер.

В завершении приведем цитату из выступления Кара Караева. Это одно из ярких высказываний Кара Караева: «Музыка – украшение жизни и одновременно источник высокого вдохновения. Быть может, никакому другому искусству не дана такая могущественная, окрыляющая сила, возвышающая мысль и чувство, такая безграничная в сущности, способность к тончайшему психологическому анализу и одновременно – к созданию эмоциональной атмосферы коллективного, объединяющего» [5, с. 10].

Список литературы:

1. Мазель Л.А. Кара Караев. Статьи. Письма. Высказывания. М., Советский композитор, 1978.
2. Мазель Л.А. Вопросы анализа музыки. Опыт сближения теоретического музыкознания и эстетики. М., Сов. композитор, 1978.
3. Гусев П. Как создавался балет «Семь красавиц». Кара Караев. Статьи. Письма. Высказывания. М., Сов. композитор, 1978.
4. Курбаналиева С.Ф. Музыкальный мир Низами Гянджеви: монография. Киев, Автограф, 2009.
5. Кара Караев. Статьи. Письма. Высказывания. М., Советский композитор, 1978.